

#TIBBIYOT AKADEMIYASI

O'QITUVCHI KASBIY ETIKASIGA QO'YILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR

1

Baltayev Xudayberdi Ataboyevich

ABSTRACT

Zamonaviy o'qituvchining kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismi bu shaxsiy kompetentsiyani shakllantirish va takomillashtirishdir, bu o'quv jarayonida talabalar uchun bilim olishlari va kasbiy va shaxsiy o'sishi to'g'risida etarli g'oyalarni shakllantirishlari uchun maqbul sharoitlarni yaratishni nazarda tutadi. Ushbu maqolada o'qituvchi kasbiy etikasiga qo'yiladigan zamonaviy talablar tahlil qilingan.

KEYWORDS

Zamonaviy o'qituvchi kasbiy tayyorgarlik
shaxsiy kompetentsiya o'quv jarayoni
o'qituvchi kasbiy etikasi zamonaviy talablar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.

Aripov A. Harbiy psixologiya asoslari. – Toshkent, 2019.

Abdullayev O. Boshqaruv psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2018.

OPEN ACCESS

www.openjournal.uz

PEER REVIEWED